

YERGA OID OMMAVIY NIZOLARNING MA'MURIY SUDLARGA TAALUQLILIGI MASALALASINING HUQUQIY TAHLILI

Kodirova Zulayxo Bobir qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Sport huquqi yo'nalishi magistranti

“Este” advokatlik firmasi advokati yordamchisi

Tel: +998875323311

E-mail: kodirovazulayxo52@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19763440>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 25-aprel 2026 yil

KEY WORDS

yer, yer nizolari, ma'muriy sud, taalluqlilik, qonunchilik, zarar, davlat organlari, mansabdor shaxslar, qaror.

ABSTRACT

Ushbu maqolada yerga oid ommaviy-huquqiy nizolarning ma'muriy sudlarga taalluqliligi masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida milliy qonunchilik hujjatlari va Oliy sud Plenumi qarorlari tahlil qilinib, sohadagi xorij tajribasi o'rganiladi. Shuningdek, yerga oid ma'muriy hujjatlar va ularning oqibatida yetkazilgan zararni qoplash talablarining ma'muriy sudlovda ko'rilishi xususiyatlari ilmiy va huquqiy jihatdan asoslab berilgan.

Kirish

Yer — bu tabiiy resurs bo'lib, uning asosiy xususiyatlari inson faoliyati uchun zaruriy sharoitlarni ta'minlashdir. Yer, shuningdek, qishloq xo'jaligi, sanoat, shaharsozlik va boshqa iqtisodiy faoliyatlar uchun foydalanish imkoniyatlarini yaratadi. Yuridik tilda esa yer bu mulk deb tushuniladi. Aynan mana shu mulkdan yerga oid nizolar kelib chiqadi. Yer nizosi — bu yerga egalik, foydalanish yoki boshqa huquqlar ustida kelishmovchiliklar yoki nizolarni anglatadi. Ushbu nizolar ko'pincha yer resurslarining taqsimlanishi, mulk huquqlarining buzilishi, yerga egalik shartlari va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan bog'liqdir. Yer nizolari jamoatchilikda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, bu esa ijtimoiy barqarorlikka tahdid soladi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — yer bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganda, qaysi holatlarda aynan ma'muriy sudga murojaat qilish kerakligini aniq ko'rsatib berishdir. Shuningdek, hokimiyat yoki boshqa davlat organlari va idoralarning noqonuniy qarori tufayli tadbirkor yoki fuqaro zarar ko'rsa, o'sha zararni ham ma'muriy sud orqali undirish tartibini huquqiy jihatdan tahlil qilish va bu boradagi kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko'rsatishdir.

Tadqiqotning dolzarbligi

Bugungi kunda O'zbekistonda yerga bo'lgan huquqlarni himoya qilish va yer islohotlarini amalga oshirish davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Yerga oid nizolar murakkab tabiatga ega bo'lib, ular ko'pincha fuqaro va davlat organi (hokimliklar, kadastr idoralari) o'rtasidagi kelishmovchiliklardan iborat bo'ladi. Ana shunday yerga oid ommaviy

nizolar kelib chiqqanda jismoniy va yuridik shaxslar davlat organlari ustidan shikoyat qilishlari lozim bo'ladi. Bu esa fuqarolar uchun nizoni hal qilishda qaysi sudga murojaat qilish kerakligi yuzasidan savol tug'dirishi mumkin. Bu esa bevosita aholining huquqiy savodxonligiga borib taqaladi. Bundan tashqari, yer nizolarini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlari soni katta hajmni tashkil qiladi. Qonunchilik hujjatlarining hajmi ko'pligi va ularni tartibga solish ham muammo bo'lib qolmoqda. Hozirgi kunda yer nizolarini tartibga soluvchi hujjatlarni bir tizimga keltirib, ularni fuqarolik, ma'muriy va boshqa huquq sohasidagi normalarni bir-biriga moslashtirish zarurati dolzarblikni kasb etmoqda.

Material va metodlar

Tadqiqotda yerga oid nizolarni ma'muriy sudga taaluqliligi masalasi bo'yicha qonunchilik normalari va huquqshunos olimlarning ilmiy-nazariy qarashlaridan foydalanildi hamda qiyosiy-huquqiy usul, tahlil, sintez, kuzatish, umumlashtirish, induksiya va deduksiya metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yerga oid ommaviy-huquqiy nizolarning ma'muriy sudlarga taaluqliligi masalasi nafaqat protsessual tartib, balki fuqarolarning buzilgan huquqlarini to'liq tiklash kafolati hisoblanadi. Tadqiqot natijasida aniqlandiki, yer munosabatlarida ma'muriy organlar (hokimliklar, kadastr idoralari, vazirliklar) tomonidan chiqarilgan individual ma'muriy hujjatlar, shuningdek, ularning harakati yoki harakatsizligi ustidan berilgan shikoyatlar faqat ma'muriy sudlar tomonidan ko'rilishi lozimligi qat'iy belgilandi. Bu yerda eng asosiy natija sifatida shuni ta'kidlash lozimki, ma'muriy sudlar endilikda nafaqat noqonuniy hujjatni haqiqiy emas deb topish, balki ushbu hujjat tufayli shaxsga yetkazilgan moddiy zararlarni ham undirish vakolatiga ega bo'ldi. Bu "sababiy bog'lanish" tamoyili asosida amalga oshirilib, fuqarolarga bir vaqtning o'zida ham huquqiy holatni tiklash, ham zarar o'rnini qoplash imkonini beradi. Shuningdek, tahlillar natijasida Vazirlar Mahkamasining yerga oid, lekin individual xususiyatga ega bo'lgan qarorlari (masalan, aniq bir tadbirkorning yer ijarasi shartnomasini bekor qilish haqidagi hukumat hujjati) ustidan ham ma'muriy sudlarga murojaat qilish mexanizmi huquqiy jihatdan asoslandi. Bu esa davlat boshqaruvining eng yuqori bo'g'inlari tomonidan qabul qilingan hujjatlarning ham qonuniyligi sud nazoratida ekanligini anglatadi. Tadqiqot shuni isbotladiki, yerga oid nizolarning sudlovga taaluqliligini to'g'ri belgilash sud amaliyotida sarsongarchiliklarning oldini oladi va nizolarni hal etish muddatlarini qisqartiradi. Xususan, ma'muriy sudlarda yer nizolarini ko'rishda "sudning faol ishtiroki" prinsipi amal qilishi, dalillarni yig'ish majburiyati da'vogarga emas, balki hujjatni qabul qilgan ma'muriy organga yuklatilishi natijasida fuqarolarning yuridik himoyasi sezilarli darajada kuchayganligi aniqlandi.

Yer nizolarini kelib chiqish sabablarini shartli ravishda quydagilarga ajratishimiz mumkin, jumladan,

- yer berishda;
- yerdan foydalanish huquqini amalga oshirganda;
- yerni olib qo'yilganda;
- negator da'vo qilganda;
- yerlarni tartibga solishda;
- zararlarni qoplashda;
- o'z navbatida yer berishda yer nizolarini kelib chiqish asosini yer berish tartibi buzilganda hamda yer ajratish vaqtida foydalanuvchilarning chegaralari buzilganda kuzatish mumkin¹.

¹ Yerga oid nizolar tushunchasi. 05.06.2025. SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: MODERN TASKS AND PROSPECTS. International online conference.

O'zbekiston Respublikasining "Yer to'g'risida"gi Qonunga muvofiq davlat, jamoa korxonalari, muassasalari, tashkilotlari, shuningdek, fuqarolar o'rtasidagi yerga oid nizolar tegishli sud tomonidan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan tartibda hal etiladi².

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 68-moddasida yerning umummilliy boyluk ekanligi va xususiy mulk bo'lishi mumkinligi haqidagi normaning mustahkamlanishi, shuningdek, 65-moddada mulk daxlsizligining kafolatlanishi ma'muriy sudlar zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi³. Ma'muriy sudlar yerga oid nizolarni ko'rishda nafaqat ma'muriy reglamentlarga, balki to'g'ridan-to'g'ri Konstitutsiyaviy normalarga tayanib, hokimlik qarorlarining mulk huquqiga mutanosibligini baholashi lozim.

Yerga oid nizolarning bir qancha turlari mavjud bo'lib, ular yer nizosidagi subyektlarga qarab qaysi sudga taaluqliligi aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Sudlarda yerga oid nizolarni ko'rishda qonunchilik hujjatlari normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida" 20.11.2023-yildagi 28-sonli qarorida sudlovga taalluqlilik masalalari keltirilgan. Unga ko'ra,

Sudlarning e'tibori ma'muriy organlar va ular mansabdor shaxslarining yuridik va jismoniy shaxslarning yerga oid huquqlarini buzuvchi ma'muriy hujjatlari va harakatlari (harakatsizligi) ustidan berilgan ariza (shikoyat)lar, shuningdek, ushbu talablarga sababiy bog'lanishda bo'lgan zararlarning o'rnini qoplash haqidagi talablar ma'muriy sudlarga taalluqli ekanligiga qaratilsin⁴ deb belgilangan. Ilgari amaliyotda yerga oid qarorni haqiqiy emas deb topish ma'muriy sudda, o'sha qaror natijasida yetkazilgan zararni undirish esa fuqarolik sudida ko'rilar edi. Ushbu norma orqali yerga oid ommaviy-huquqiy munosabatdan kelib chiqadigan barcha talablar (qarorni haqiqiy emas deb topish hamda, harakatni qonunga xilof deb topish) yagona sud — ma'muriy sud vakolatiga berilmoqda. Ma'muriy sud ishlari yuritish to'g'risidagi kodeksning 27-moddasiga muvofiq, agar zarar ma'muriy hujjatni haqiqiy emas deb topish natijasida kelib chiqqan bo'lsa, ushbu zarar miqdorini aniqlash va undirish ham ma'muriy sud tomonidan amalga oshiriladi. Bu fuqaroga "bir darcha" tamoyili asosida ham huquqini tiklash, ham moddiy kompensatsiya olish imkonini beradi. Ya'ni zararni undirish uchun alohida fuqarolik yoki iqtisodiy sudga murojaat qilish shart bo'lmaydi, agar talab qilingan zarar ariza predmeti yuzasidan bo'lsa.

Yerga oid nizolarni ma'muriy sudlarda ko'rilishi masalasi uning taaluqliligidan kelib chiqadi. Aynan yerga oid nizolarda yuqorida aytib o'tilganidek, bir taraf fuqaro va boshqa taraf davlat organi yoki uning mansabdor shaxsi bo'lganda ma'muriy sudga taalluqli bo'ladi. Chunki ma'muriy sud davlat organlarining va ularning mansabdor shaxslarining xatti-harakatlari yuzasidan nizolarni ko'radi. Agar yerga oid nizolarda davlat organlari yoki uning mansabdor shaxslari taraf sifatida ishtirok etmasa bu nizo ma'muriy sud tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

A.R. Yemaltinovning fikriga ko'ra, yer nizolari sud ishlarining eng qiyin toifalaridan biri bo'lib, bunga sabab yer munosabatlarni tartibga soluvchi qonunchilik normalari hajmining kattaligi, yerning qiymati va uning ikki tomonlama huquqiy tabiat (tabiiy boyluk va ayni paytda iqtisodiy muomaladagi mulk ekanligi)ga egaligi hisoblanadi⁵. A.R. Yemaltinovning ushbu fikri yer nizolarining nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini juda aniq ochib beradi. Hozirda yerga oid nizolarni tartibga soluvchi qonunchilik normalari haqiqatdan ham soni jihatidan ko'p. Yer munosabatlari faqat Yer kodeksi bilan cheklanib qolmaydi. Bu yerda fuqarolik, ma'muriy, ekologiya, shaharsozlik va bir qancha boshqa qonunosti hujjatlar mavjud. D.A.Totochenko esa yer nizolarining murakkabligini yer islohotlari natijasida qonun

² Yerga oid nizolar tushunchasi. 05.06.2025. SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: MODERN TASKS AND PROSPECTS. International online conference.

³ O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI

⁴ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarori, 20.11.2023 yildagi 28-son.

⁵ Емалтынов А.Р. Процессуальные особенности рассмотрения земельных споров. Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук/ Уральская государственная юридическая академия. Екатеринбург, 2012. С. 100

hujjatlaridagi tub o'zgarishlar natijasida sud amaliyotining yetarli shakllantirmaganligi, yer munosabatlarini tartibga soladigan ko'pincha bir-biriga zid keluvchi me'yoriy huquqiy hujjatlar hajmining ko'pligi, yerning ham fuqarolik huquqi, ham yer huquqi bilan tartibga solinadigan ko'chmas mulkning o'ziga xos obyektini hisoblanishini ta'kidlaydi⁶. D.A. Totochenko yer nizolarining qiyinligini asosan huquqiy tizimdagi o'tish davri va sohalararo to'qnashuv bilan izohlaydi. Yer islohoti davrida qonunchilik hujjatlari ko'p qabul qilinganligi va bu amaliyotda qaysi qonun hujjatini qo'llash kerakligi yuzasidan muammoga duch kelishga sabab bo'ladi. Qonun hujjatlari ko'plab qabul qilinganligi bu yer nizosini murakkab xususiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Yerga oid ommaviy nizolarni ma'muriy sudlarga taaluqlilik masalasini xorijiy davlatlar misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, Germaniyada yerga oid nizolar, agar ular ommaviy-huquqiy munosabatlardan (masalan, yer ajratish, qurilishga ruxsat berish) kelib chiqsa, ma'muriy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi. VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung) – Ma'muriy sudlov yuritish to'g'risidagi nizom 40-paragrafiga ko'ra, barcha ommaviy-huquqiy xarakterdagi nizolar (agar ular konstitutsiyaviy bo'lmasa) ma'muriy sudlarga tegishlidir⁷. Yerga egalik qilish huquqini cheklovchi ma'muriy qarorlar ustidan aynan shu sudga shikoyat qilinadi.

Estoniya tajribasi O'zbekiston uchun juda yaqin, chunki ularning ma'muriy sud tizimi ham Germaniya modeliga asoslangan. "Halduskohtumenetluse seadustik" (HKMS) – Ma'muriy sudlov yuritish kodeksining 4-moddasiga binoan, ommaviy huquq sohasidagi faoliyat bilan bog'liq nizolar, jumladan, yer islohoti, yerlarni xususiylashtirish yoki davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yish bilan bog'liq ma'muriy hujjatlar ma'muriy sud nazoratida bo'ladi⁸.

Fransiyada "Kengash davlati" (Conseil D'etat) tizimi orqali yerga oid ma'muriy nizolar hal etiladi. Ayniqsa, shaharsozlik va yer uchastkalaridan foydalanish bo'yicha nizolar alohida o'rin tutadi. Code de l'urbanisme (Shaharsozlik kodeksi) va Code de justice administrative kodeksiga ko'ra, mahalliy hokimiyat organlarining yer ajratish (permis de construire) yoki yerdan foydalanish rejasini (PLU) tasdiqlash bo'yicha qarorlari ustidan faqat ma'muriy sudga shikoyat qilinadi⁹.

Rossiyada 2015-yilda qabul qilingan Ma'muriy sudlov yuritish kodeksi (KAS RF) yer nizolarining ma'muriy qismini fuqarolik sudlaridan ajratib berdi. Ma'muriy sudlov yuritish kodeksining (KAC РФ) 218-moddasiga ko'ra, davlat hokimiyati organi, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organi, boshqa organ, alohida davlat yoki boshqa ommaviy vakolatlar berilgan tashkilot, mansabdor shaxs, davlat yoki munitsipal xizmatchining qarorlari, harakatlari (harakatsizligi) ustidan nizolashish to'g'risidagi arizani taqdim etish va taqdim etilgan ariza bo'yicha nizolashish ma'muriy sudlov tartibida ko'riladi¹⁰.

Tadqiqot natijalari tahlili

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yerga oid ommaviy nizolarning ma'muriy sudlarda ko'rib chiqilishi fuqarolar va tadbirkorlarning davlat organlari bilan munosabatlarida huquqiy himoyani yangi bosqichga olib chiqdi. Xususan, ma'muriy sudlar tomonidan nafaqat davlat organlari qarorlarining qonuniyligi tekshirilmoqda, balki "sababiy bog'lanishdagi zararlar"ni undirish amaliyoti ham shakllanmoqda. Bu esa da'vogarning bir vaqtning o'zida ham noqonuniy hujjatni haqiqiy emas deb topish, ham shu hujjat tufayli yetkazilgan moddiy zararni (masalan, ekinlarning nobud bo'lishi yoki biznesning to'xtab qolishi) undirish

⁶Тоточенко Д.А. Особенности рассмотрения споров о признании права собственности на земельные участки //Нотариус. 2017. No 2. С. 38.

⁷ Verwaltungsgerichtsordnung in Deutschland. In der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686) zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.03.2026 (BGBl. I S. 84) m. W.v. 02.04.2026

⁸ Halduskohtumenetluse seadustik Vastu võetus 27.01.2011 RT I, 23.02.2011, 3jõustumine 01.01.2012

⁹<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006128571/>

¹⁰ "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 29.12.2025, с изм. от 11.02.2026)

haqidagi talablarini bitta sud jarayonida ko'rib chiqish imkonini berib, ortiqcha sarsongarchilikning oldini olmoqda.

Umumiy solishtiradigan bo'lsak, yuqorida ko'rib chiqilgan barcha davlatlarda yerga oid nizolarning ma'muriy sudlarda ko'riladigan qismi davlat organlari bilan bog'liq ekan. Ya'ni, davlat organlari va mansabdor shaxslarning qarorlaridan kelib chiqqan nizolar ma'muriy sudda ko'rib chiqilishi nazarda tutilgan. Ma'muriy sudlar nafaqat yerga oid nizolarni balki umumiy davlat organlari va ularning mansabdor shaxslarining xatti-harakatlari qanchalik qonuniy yoki noqonuniyligi masalasini ham ko'radi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, ma'muriy sudlar tomonidan yerga oid quyidagi nizolar ko'rib chiqiladi:

Birinchidan, ma'muriy organlar (viloyat hokimliklari, Kadastr agentligi, Qurilish vazirligi va h.k.) tomonidan qabul qilingan yerga oid qarorlarni haqiqiy emas deb topishga oid nizolar;

Ikkinchidan, yer uchastkasini ajratish (ijaraga berish) haqidagi qarorni haqiqiy emas deb topish yoki o'zgartirishga oid nizolar;

Uchinchidan, yerga bo'lgan huquqni bekor qilish yoki yer uchastkasidan foydalanish huquqini tugatish to'g'risidagi ma'muriy hujjatlar.

Shuningdek, ma'muriy organlarning harakatlari (harakatsizligi) ustidan kelib chiqadigan nizolar ham ma'muriy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Masalan, yer ajratishni rad etish, manfaatdor shaxsning murojaati davlat organi tomonidan asossiz rad etilishi natijasida kelib chiqadigan nizolar, yoki harakatsizligi orqali kelib chiqadigan nizolar. Masalan, manfaatdor shaxsning murojaati davlat organi tomonidan tegishli vaqtda ko'rib chiqilmasligi natijasida.

Kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishni rad etish. Yerga bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazishni rad etishga oid nizolar ham ma'muriy sudlarning sudloviga taalluqli hisoblanadi. Bundan tashqari, auktsion natijalarini rasmiylashtirish bilan bog'liq nizolar ham ma'muriy sud sudloviga taalluqli. Masalan, yer auktsioni g'olibi bilan ijara shartnomasi tuzishni asossiz kechiktirish yoki rad etish.

To'rtinchidan, ma'muriy organning, fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organining va ular mansabdor shaxslarining qonunchilikka muvofiq bo'lmagan hamda fuqarolarning yoki yuridik shaxslarning huquqlarini va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini buzadigan qarorlari, harakatlari (harakatsizligi) natijasida fuqaroga yoki yuridik shaxsga yetkazilgan zararlarning o'rnini qoplash to'g'risidagi nizolar ham ma'muriy sudning sudloviga taalluqli hisoblanadi.

Xulosa. Yerga oid nizolarning ma'muriy sudlarga taalluqliligi masalasi bugungi kunda ommaviy-huquqiy munosabatlar ishtirokchilari o'rtasidagi huquqiy muvozanatni ta'minlashning poydevori hisoblanadi. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nizoning ma'muriy sudlovga tegishli ekanligini aniqlashda munosabatning subordinatsiya (bo'ysunish) xarakteriga hamda ma'muriy organning hokimiyat vakolatlari ishlatilganligiga birlamchi e'tibor qaratilishi lozim. Bu yondashuv yer munosabatlarida yuzaga keladigan turlicha talablarni (qarorni bekor qilish va uning oqibatlarini bartaraf etish) yagona protsessual maydonda birlashtirish orqali shaxsning buzilgan huquqlarini kompleks ravishda tiklash imkonini beradi. Shuningdek, mazkur toifadagi ishlarni ma'muriy sudlov predmeti sifatida qarash yer resurslaridan foydalanish sohasida qonuniylik ustidan samarali sud nazoratini o'rnatishga xizmat qiladi. Yakuniy tahlillar shuni tasdiqlaydiki, taalluqlilik mezonlarining nazariy va qonuniy jihatdan aniq chegaralanishi sudlar o'rtasidagi vakolatlari to'qnashuvini bartaraf etib, jamiyatda adolatli sudlovga bo'lgan ishonchni yanada oshiradi.

Yer munosabatlarida ma'muriy sudlovning roli ortishi bilan davlat organlarining o'zboshimchalik bilan qaror qabul qilish ehtimoli kamayadi, chunki har bir ma'muriy hujjat qat'iy qonuniylik va mutanosiblik mezonlari asosida sud nazoratidan o'tadi.

REFERENCES:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. -T.: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021.
2. Yerga oid nizo tushunchasi va (mazmun-mohiyati) uni keltirib chiqaruvchi omillar Jild:03 Nashr: 9(2024) www.mudarrisziyo.uz ISSN: 2992-8931.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarori, 20.11.2023 yildagi 28-son.
4. O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1998 y.
5. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. (Matn) Rasmiy nashr. -T.: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023.
6. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy sud ish yurutuvi kodeksi.
7. Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonun.
8. Yerga oid nizolar tushunchasi. 05.06.2025. SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: MODERN TASKS AND PROSPECTS. International online conference.
9. Totochenko D.A Osobennosti rassmotreniya sporov o priznaniy prava sobstvennosti na zemelniye uchastki //Notarius. 2017. No 2. S. 38.
10. Yemaltinov A.R Protsessualniye osobennosti rassmotreniya zemelnix sporov. Dissertatsiya na soiskaniye nauchnoy stepeni kandidata yuridicheskix nauk/ Uralskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya. Yekaterinburg, 2012. S.
11. Jumanov Akmal Aliyevich Yer nizolarini huquqiy tartibga solishni takomillashtirish muammolari. Toshkent 2008. O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi I.M.Mo'minov nomidagi falsafa va huquq instituti.

INNOVATIVE
ACADEMY